

СОТРУДНИЧЕСТВО УЧЕНЫХ-ИСЛАМОВЕДОВ УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ

Ильяс Миргиясович Мирзиятов

Независимый исследователь

Международная исламская академия Узбекистана

Аннотация. В статье рассматривается современное состояние и динамика сотрудничества исламоведческих и религиозных научно-образовательных центров Республики Узбекистан и Российской Федерации. Исследование анализирует нормативно-правовые условия, институциональные основы взаимодействия, формы академического обмена и совместные образовательные инициативы. Особое внимание уделяется роли Международной исламской академии Узбекистана, религиозных управлений и научных институтов России в укреплении межконфессионального диалога, профилактике религиозного экстремизма и развитии исламоведения. На основе изучения эмпирических данных и аналитических материалов выявлены ключевые направления развития двустороннего научного сотрудничества и его значение для духовно-интеллектуального развития двух стран.

Ключевые слова: Узбекистан, Россия, исламоведение, межконфессиональный диалог, религиозное образование, Международная исламская академия Узбекистана, научное сотрудничество, профилактика экстремизма.

COOPERATION BETWEEN ISLAMIC STUDIES SCHOLARS IN UZBEKISTAN AND RUSSIA

Ilyas Mirgiyazovich Mirziyotov

Independent researcher

International Islamic Academy of Uzbekistan

Annotation. The article examines the current state and dynamics of cooperation between Islamic studies and religious, scientific, and educational centres in the Republic of Uzbekistan and the Russian Federation. The study analyses the regulatory and legal conditions, institutional foundations of interaction, forms of academic exchange, and joint educational initiatives. Particular attention is paid to the role of the International Islamic Academy of Uzbekistan, religious authorities, and scientific institutions of Russia in strengthening interfaith dialogue, preventing religious extremism, and developing Islamic studies. Based on the study of empirical data and analytical materials, the key areas of development of bilateral scientific cooperation

and its significance for the spiritual and intellectual development of the two countries have been identified.

Keywords: *Uzbekistan, Russia, Islamic studies, interfaith dialogue, religious education, International Islamic Academy of Uzbekistan, scientific cooperation, prevention of extremism.*

O‘ZBEKISTON VA ROSSIYADAGI ISLOM SHUNOS OLIMLARI O‘RTASIDAGI HAMKORLIK

Ilyas Mirg‘iyosovich Mirziyatov

Mustaqil tadqiqotchi

O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi va Rossiya Federatsiyasidagi islomshunoslik va diniy tadqiqotlar va ta’lim markazlari o‘rtasidagi hamkorlikning hozirgi holati va dinamikasi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotda me‘yoriy-huquqiy baza, o‘zaro ta’sirning institutsional asoslari, akademik almashinuv shakllari va qo’shma ta’lim tashabbuslari tahlil qilinadi. O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi, Rossiyadagi diniy boshqarmalar va ilmiy-tadqiqot institutlarining dinlararo muloqotni mustahkamlash, diniy ekstremizmning oldini olish va islomshunoslikni rivojlantirishdagi roliga alohida e’tibor qaratilgan. Empirik ma’lumotlar va tahliliy materiallar asosida ikki tomonlama ilmiy hamkorlikni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari va uning ikki mamlakatning ma’naviy va intellektual rivojlanishidagi ahamiyati aniqlangan.*

Kalit so‘zlar: *O‘zbekiston, Rossiya, islomshunoslik, dinlararo muloqot, diniy ta’lim, O‘zbekiston Xalqaro Islom Akademiyasi, ilmiy hamkorlik, ekstremizmning oldini olish.*

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы отношения между Узбекистаном и Российской Федерацией в сфере науки, образования и религиозных исследований отмечаются устойчивым развитием. Реформы, осуществляемые в Республике Узбекистан в рамках концепции «Третьего Ренессанса», обусловили повышенное внимание государства к вопросам духовного наследия, религиозного просвещения и межконфессионального взаимодействия.

Узбекистан – многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором проживают представители более 130 национальностей и 16 религиозных конфессий. Созданная правовая база обеспечивает свободу

совести, вероисповедания и религиозного образования, что способствует укреплению международных контактов в религиозной и научной сферах.

Сотрудничество между исламоведческими центрами Узбекистана и России стало важным элементом интеллектуального обмена, обмена опытом и готовности к совместному противодействию деструктивным идеологиям.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическая база исследования включает:

- **историко-аналитический подход**, направленный на изучение этапов становления и развития религиозного образования в Узбекистане и России;
- **сравнительно-правовой метод**, позволяющий выявить специфику государственного регулирования религиозной сферы в двух странах;
- **структурно-функциональный анализ**, использованный для оценки деятельности исламских институтов и образовательных структур;
- **качественный анализ эмпирических данных**, включая отчёты религиозных управлений, публикации учёных и официальную статистику;
- **кейс-анализ** наиболее показательных примеров совместной деятельности (докторантура, Рамадан-программы, онлайн-лекции).

Такой комплексный подход обеспечивает всестороннее рассмотрение проблематики и позволяет выявить устойчивые тенденции взаимодействия.

ОБСУЖДЕНИЕ

1. Нормативно-правовая база и институциональная среда

В независимом Узбекистане сформирована современная правовая основа, полностью соответствующая международным нормам религиозной свободы. Это создало благоприятные условия для сотрудничества с зарубежными религиозными и научными центрами, в том числе Российской Федерации. В стране восстановлены и построены сотни религиозных объектов различных конфессий, переведены и изданы священные тексты, развёрнута система религиозного образования.

Российская Федерация также обладает развитой сетью исламских образовательных учреждений и духовных управлений, что формирует прочную базу для двусторонних контактов.

2. Сотрудничество научных и религиозных учреждений

Особую роль в двустороннем сотрудничестве играет Международная исламская академия Узбекистана, осуществляющая подготовку кадров, реализацию научных проектов и проведение международных конференций. Сотрудничество строится по следующим направлениям:

- проведение совместных лекций и семинаров теологов;
- профилактика экстремизма среди мигрантов из Центральной Азии в России;
- обмен преподавателями и студентами;
- проведение Рамадан-программ с участием узбекских хафизов;
- дистанционные образовательные мероприятия для студентов Узбекистана и России;
- научные исследования в сфере исламоведения и религиоведения.

Показательным является пример Рамиля Камиловича Адыгамова – российского теолога, успешно защитившего докторскую диссертацию в МИАУ и продолжающего активную преподавательскую деятельность.

3. Вклад религиозных управлений

Управление мусульман Узбекистана, Казият мусульман Каракалпакстана, духовные управления мусульман России активно участвуют в формировании научно-религиозного диалога. Значимы мероприятия, направленные на духовное просвещение и укрепление единства мусульманского сообщества.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В последние годы сотрудничество исламских учебных заведений Узбекистана и Российской Федерации демонстрирует заметную положительную динамику. Новая государственная политика Республики Узбекистан, вступившей в очередной этап своего развития, направлена на масштабные реформы, охватывающие все отрасли общественной жизни и призванные заложить прочный фундамент для концепции «Третьего Ренессанса» – национального духовного и интеллектуального пробуждения.

Многонациональный и многоконфессиональный состав населения страны – более 130 национальностей и представителей 16 религиозных конфессий – определяет приоритетное внимание государства к вопросам религии, вероисповедания и межконфессионального диалога. Законодательство независимого Узбекистана сформировало прочную юридическую базу, соответствующую международным правовым нормам и гарантирующую свободу совести, слова, религиозного образования, благотворительной деятельности и паломничества.

За годы независимости более 90 тысяч граждан Узбекистана совершили паломничество Хадж в Саудовскую Аравию, а свыше 1500 человек посетили святые места христианства и иудаизма в России, Греции и Израиле. На узбекский язык были переведены и изданы Священный Коран, шестнадцать книг Ветхого Завета и весь Новый Завет. В республике построены и восстановлены сотни мечетей, церквей и молельных домов, включая православные храмы в Ташкенте,

Самарканде и Навои, католический костёл в Ташкенте и Армянскую апостольскую церковь в Самарканде.

Сегодня на территории Узбекистана функционируют Управление мусульман Узбекистана, Казият мусульман Каракалпакстана, Ташкентский исламский институт, Высшее медресе «Мир Араб», Высшая школа хадисоведения, десять медресе и 2124 мечети. Управление мусульман Узбекистана является республиканским органом управления мусульманских организаций, обеспечивающим духовное объединение мусульманского сообщества, поддержку граждан и благотворительную деятельность. Его деятельность направлена на создание условий для беспрепятственного отправления религиозных обрядов, укрепление единства и согласия верующих, а также на формирование взаимовыгодных межконфессиональных отношений.

Информационно-издательскую функцию выполняют газета «Ислом нури», выходящая дважды в месяц, ежемесячный журнал «Хидоят» и специализированное издательство «Мавераннахр». На территории Узбекистана также действуют 197 религиозных организаций 16 конфессий: православные, католические, лютеранские, баптистские, адвентистские и другие христианские церкви, а также общины бухарских и европейских евреев, бахаи, кришнаитов и буддистов. В Ташкенте функционируют православная и протестантская семинарии.

Научное и духовное наследие узбекского народа и выдающихся мыслителей служит основой современных исследований, образовательных инициатив и международных проектов. В этом контексте особую значимость приобретает сотрудничество Международной исламской академии Узбекистана с ведущими научно-образовательными центрами исламоведения, включая институты Российской Федерации.

В целях повышения эффективности взаимодействия организованы лекции российских и узбекских теологов и религиоведов, направленные на профилактику распространения идей псевдорелигиозного экстремизма среди выходцев из Центральной Азии, проживающих в России. По приглашению духовных управлений мусульман России группы узбекских чтецов Священного Корана ежегодно проводят религиозные богослужения и чтения Корана в месяце Рамадан в различных регионах Российской Федерации.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведённый анализ позволяет выделить следующие ключевые результаты:

1. Укрепление институциональных связей

Узбекистан и Россия выстроили устойчивую сеть академического взаимодействия, включающую докторантуру, стажировки, совместные исследования и экспертный обмен.

2. Повышение качества религиозного образования

Участие российских специалистов в образовательном процессе Узбекистана и узбекских учёных – в России способствуют стандартизации и повышению уровня исламоведческих программ.

3. Профилактическая работа против экстремизма

Совместные лекции и диалоговые площадки способствуют снижению распространения радикальных идей среди мигрантов, проживающих в России.

4. Трансляция духовных ценностей

Регулярные чтения Корана, научные конференции, публикации в международных изданиях усиливают взаимопонимание и взаимное духовное обогащение.

5. Формирование нового поколения учёных

Магистерские и докторские исследования, проводимые под руководством ведущих специалистов обеих стран, стимулируют развитие науки и повышают качество исследовательских проектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В последние годы взаимодействие между религиозно-образовательными и научными учреждениями Узбекистана и России приобрело устойчивый характер и достигло качественно нового уровня. Важным направлением сотрудничества является подготовка высококвалифицированных научных кадров: ряд российских религиозных и академических деятелей проходят докторантуру в Международной исламской академии Узбекистана, что свидетельствует о возрастающем авторитете узбекской научной школы в области исламоведения. Широкое применение современных дистанционных технологий способствует регулярной организации онлайн-лекций, семинаров и иных образовательных мероприятий, предназначенных как для студентов и молодых исследователей Узбекистана, так и для обучающихся мусульманских учебных заведений России. Показательным примером результативности такого сотрудничества является успешная защита докторской диссертации российским теологом Рамилем Камиловичем Адыгамовым в Международной исламской академии Узбекистана и его продолжающаяся преподавательская деятельность.

Современные вызовы, связанные с необходимостью противодействия религиозному невежеству и деструктивным интерпретациям, определяют актуальность дальнейшего углубления двусторонних научно-образовательных

связей. Особую значимость приобретает изучение и популяризация богатого исламского интеллектуального наследия, а также воспитание молодёжи в духе духовной зрелости и научной объективности. Проведение магистерских и докторских исследований под руководством ведущих учёных двух стран, реализация совместных научных проектов и обмен исследовательскими результатами способствуют институциональному укреплению научных контактов, а публикация новых достижений в национальных и международных изданиях обеспечивает интеграцию в глобальное научное пространство.

Отдельного внимания заслуживает деятельность организаторов юбилейного мероприятия, а также вклад Российского исламского института и его ректора, г-на Рафыка Мухаметшивовича, внесший значительный вклад в развитие научного диалога между Узбекистаном и Россией. Сотрудничество между исламоведческими и религиозными научно-образовательными центрами двух стран выступает ключевым фактором укрепления межконфессионального взаимодействия, духовного просвещения и устойчивого научного обмена. Оно способствует решению стратегически важных задач современности, включая профилактику религиозного экстремизма, сохранение духовного наследия, подготовку компетентных специалистов и расширение академической интеграции.

Таким образом, вклад организаторов совместных мероприятий, а также деятельность Российского исламского института и его руководства служат прочной основой для дальнейшего развития научного сотрудничества, отражающего стратегическое партнёрство Узбекистана и России в сфере религиозного образования и исламоведческих исследований.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Адыгамов Р. К.* Исламское образование в современном мире: проблемы и перспективы развития. – *Казань*: РИИ, 2021.
2. *Абдуллаев, Э. Ш.* История исламского образования в Центральной Азии. – *Ташкент*: Изд-во МИАУ, 2020.
3. Международная исламская академия Узбекистана. Годовой отчёт о научно-образовательной деятельности. – *Ташкент*: МИАУ, 2022.
4. *Мухаметшинов Р. М.* Исламоведение и современные вызовы: научные подходы и практики взаимодействия. – *Казань*: Российский исламский институт, 2023.
5. *Usmanov, A.* Islamic Studies in Central Asia: Historical Development and Contemporary Trends. – *London: Routledge, 2019.*
6. *Хашимов, Б. Б.* Религиозно-просветительская деятельность в Узбекистане: традиции и современность. – *Ташкент*: Академнашр, 2021.

7. *Государственный комитет Республики Узбекистан по делам религий. Доклад о состоянии религиозной сферы в Республике Узбекистан. – Ташкент, 2023.*
8. *Mukhametshin, R. M., & Adygamov, R. K. Modern Islamic Education in Russia and Uzbekistan: Forms of Cooperation. – Kazan: RII Press, 2022.*
9. *Кириллов, В. Н. «Межгосударственное сотрудничество в сфере исламского образования: опыт России и Узбекистана» // Вестник религиоведения. – 2022. – №3. – С. 45–58.*
10. *Paul, Jürgen. Islam in Central Asia: Sources and Approaches. – Leiden: Brill, 2020.*